

ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS E ACHADOS LABORATORIAIS EM PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE DENGUE GRAVE – ESTUDOS DE REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 01/04/2024](#)

HEMATOLOGICAL CHANGES AND LABORATORY FINDINGS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH SEVERE DENGUE – SYSTEMATIC REVIEW STUDIES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10906012

Jozélio Pereira de Sousa¹

Aline Soares de Santana Dutra²

Francisco Danilo Rodrigues³

Juliana Alves Rampazzo⁴

Iracema Teixeira da Silva⁵

Bruna Vladima de Souza Pessoa⁶

Danilo Farias de Moraes⁷

Bianca Ingrid Lopes da Cruz⁸

Estrela Cecília Moreira de Holanda Farias⁹

Ednei Pereira Parente¹⁰

RESUMO: A dengue infecciosa é responsável por quase 400 milhões de novos casos a cada ano, sendo considerada um problema de saúde

pública em todo o globo. É uma patologia infecciosa que pode ser classificada como dengue com ou sem sinais de alarme, e dengue grave. As alterações no sangue estão relacionadas à gravidade da condição e direcionam as ações médicas. O estudo objetivou-se em consolidar, sintetizar e avaliar os achados de pesquisas primárias, com foco nas características hematológicas e achados laboratoriais na literatura. Durante o período de janeiro de 2016 a janeiro de 2021, foram realizadas buscas nas plataformas LILACS e PubMed para apreensão e análise de artigos publicados sobre alterações hematológicas e achados laboratoriais na dengue grave. Após uma análise minuciosa, foram incluídos no estudo 11 artigos. Os principais achados foram: diminuição da contagem de plaquetas (63,7%), aumento do hematócrito (18,6%), aumento do tempo de tromboplastina parcial ativada (27,8%) e leucopenia (45,6%).

Palavras-chave: Dengue. Hematologia. Leucopenia. Trombocitopenia.

ABSTRACT: Infectious dengue is responsible for almost 400 million new cases each year, and is considered a public health problem across the globe. It is an infectious pathology that can be classified as dengue with or without warning signs, and severe dengue. Changes in the blood are related to the severity of the condition and direct medical actions. The study aimed to consolidate, synthesize and evaluate primary research findings, focusing on hematological characteristics and laboratory findings in the literature. During the period from January 2016 to January 2021, searches were carried out on the LILACS and PubMed platforms to capture and analyze published articles on hematological changes and laboratory findings in severe dengue. After a thorough analysis, 11 articles were included in the study. The main findings were: decreased platelet count (63.7%), increased hematocrit (18.6%), increased activated partial thromboplastin time (27.8%) and leukopenia (45.6%).

Keywords: Dengue. Hematology. Leukopenia. Thrombocytopenia.

1 INTRODUÇÃO

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que a dengue é um problema de saúde pública em todo o mundo, principalmente nos países tropicais, causando impacto em até 128 países e quase 400 milhões de casos novos a cada ano. No Brasil, o aumento da população mundial, a urbanização e as condições socioambientais levaram à disseminação do vírus e à sua subsequente disseminação desordenada (CASTRO et al., 2012).

Doença transmitida por mosquitos, comumente conhecida como arbovirose. É uma infecção sistêmica, transmitida principalmente pelo mosquito *Aedes aegypti*. Atualmente possui quatro cepas de vírus: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Também pode-se dividir em três formas, com base nos sinais e sintomas apresentados pelo paciente: dengue, dengue com sinais de alarme e dengue grave. Em termos clínicos, é possível mencionar como principais dores: retro-ocular, dor muscular e dor nas articulações, febre aguda e cefaleia frontal (MASERA et al., 2011).

Alterações hemorrágicas como hemoconcentração, leucopenia e plaquetopenia influenciam nas intervenções terapêuticas e são vinculadas à gravidade da doença, contribuindo significativamente para o diagnóstico, a evolução e o tratamento da dengue (OLIVEIRA et al., 2009).

A intensidade da enfermidade, sua propensão a reemergir e a falta de um tratamento específico indicam a necessidade de estudos diretos à compreensão do comportamento clínico. Com a fisiopatologia da enfermidade ainda não compreensão totalmente esclarecida, e a evolução dos estudos é fundamental para estabelecer uma base consistente para o fim de criações eficientes na promoção da cura (PEDROSO et al., 2009).

2 OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo reunir, sintetizar e avaliar os achados das investigações primárias, enfatizando as características hematológicas nos casos graves de dengue por através da revisão de literatura.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Agente etiológico

O arbovírus, também conhecido como vírus transmitido por artrópodes, é o vírus mais conhecido. É composto de ácido ribonucleico (RNA) e é conservado na natureza através da transmissão biológica entre hospedeiros vertebrados susceptíveis e artrópodes hematófagos, ou por transmissão de artrópode para artrópode através da via transovariana (GOMES et al., 2013).

O vírus é um arbovírus pertencente à família de vírus *Flaviviridae*, o vírus se divide em: quatro sorotipos, DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Os quatro tipos já foram registrados no Brasil. O tipo mais patogênico é DEN-3, seguido por DEN-2, DEN-4 e DEN-1 (MASERA et al., 2011).

O primeiro tipo é o mais violento dos quatro; isto é, atinge rapidamente milhões de pessoas e causa grandes epidemias. Sendo transmitida pelas fêmeas dos mosquitos *Aedes aegypti* e, em menor extensão, pelos mosquitos *Aedes albopictus*. A dengue geralmente é irradiada em áreas temperadas e tropicais de alcance do vetor, sendo que há variações locais influenciadas pela chuva, temperatura e pela rápida e perigosa urbanização das cidades (MARTINS et al., 2015).

A fonte de infecção e o hospedeiro vertebrado é a espécie humana. O vírus da dengue começa a se espalhar quando um mosquito pica uma pessoa. No intestino médio do inseto, o vírus do *Aedes* se multiplica e, ao longo do tempo, afeta diversos órgãos até as glândulas salivares, de onde sairá para a corrente sanguínea da pessoa picada. A incubação é o período que dura quatro a sete dias, e após isso o vírus volta a circular na corrente sanguínea, e depois, aparecem os sintomas iniciais (GOMES et al., 2013).

As células sanguíneas, como o macrófago, também se reproduzem pelo vírus, o que atira a medula óssea e imparia a produção de plaquetas. As substâncias que agredem as paredes dos vasos sanguíneos se formam

durante a multiplicação viral, resultando em uma perda de líquido (plasma). Se isso começa muito rápido, juntamente com a diminuição das placas, é possível ocorrer diversos problemas no sistema circulatório, tais como lesões e queda da pressão arterial (ORTEGA et al., 2015).

3.2 Epidemiologia

A dengue é vista como uma doença mais significativa por arbovírus, visto que a maior parte da população global habita em países onde a dengue é endêmica. Uma estimativa de todo o mundo indica que entre 50 e 200 milhões de casos de dengue ocorrem a cada ano, com cerca de 20 milhões de mortes como resultado (AYUKEKBONG et al., 2017).

Nos últimos trinta anos, a quantidade de casos e o número de países que relataram surtos de dengue subiram dez vezes, atualmente, a doença está presente em pelo menos quinze países tropicais e subtropicais, incluindo os de África, do Sudeste Asiático, da Orla do Pacífico, das Américas, das Caraíbas e do Mediterrâneo Oriental (PARKASH et al., 2015).

Os fatores que contribuíram para a atual propagação observada da dengue são numerosos e incluem a evolução do vírus; fatores socioeconômicos como o crescimento populacional, recursos econômicos limitados e urbanização; aquecimento global; e viagens e comércio internacionais (MURRAY et al., 2015).

A dengue tem um elevado fardo econômico, com cuidados de saúde globais, vigilância, controle veterinário e custos de produção estimados em aproximadamente 39 mil milhões de dólares por ano. Os primeiros surtos de dengue ocorreram na Ásia, África e América do Norte entre 1779 e 1780. Uma pandemia semelhante ocorreu de 1823 a 1916, com a Segunda Guerra Mundial causando mudanças ecológicas, demográficas e epidemiológicas. A primeira epidemia clínica e laboratorial ocorreu na década de 1980 no Brasil (RAMOS et al., 2017).

O Rio de Janeiro sofreu uma grave epidemia em 1986 devido ao ressurgimento do vírus da dengue. Mais de 60 milhões de casos foram notificados em 1987. Desde 1994, o vírus se espalhou por seis municípios de 18 estados brasileiros, com quatro grandes epidemias nas últimas duas décadas (PESSOA et al., 2016).

Em 2010, a epidemia de dengue no Brasil afetou 21 estados devido à circulação simultânea de todos os sorotipos e ao ressurgimento do DENV-4 na região Norte após 28 anos de ausência (ARAÚJO et al., 2017).

Em 2015, a região Sul registrou o maior número de casos de dengue, seguida pelas regiões Norte, Centro-Oeste, Sul e Norte. De 31/12/2017 a 20/01/2018, a região Sul apresentou o maior número de casos confirmados, seguida pelas regiões Centro-Oeste, Norte e Sul (MANIERO et al., 2016).

3.3 Fisiopatologia

A introdução de um sorotipo do vírus da dengue confere imunidade contra outro sorotipo, permitindo que a doença se comporte de forma agressiva. Isto se deve à entrada de anticorpos nos monócitos através do fragmento de cristalinidade e do receptor celular. Epidemias hemorrágicas de dengue são relatadas devido à ausência de anticorpos contra outros sorotipos. A manifestação clínica varia entre infecções assintóticas, oligossintomáticas e sintomáticas (ORTEGA et al., 2015).

A dengue é uma doença benigna com sintomas variáveis dependendo do paciente e do sorotipo. Os sintomas comuns incluem febre, cefalopria intensa, dor retro-orbital, enxaquecas generalizadas e dor abdominal. O exantema da dengue geralmente ocorre no terceiro ou quarto dia, com intensa prurência durante a fase recessiva. A dengue hemorrágica é caracterizada pelo aumento da permeabilidade vascular, levando ao aumento da hemoconcentração e potencialmente causando asfixia hipovolêmica não hemorrágica. A plaquetopenia é outra característica clínica (MASERA et al., 2011).

3.4 Diagnóstico

O processo de diagnóstico inclui exames clínico-laboratoriais e investigações de dispersão da doença na área onde se advêm pacientes com risco de dengue. Exames específicos e inespecíficos serão os dois aspectos sob o que as alterações laboratoriais são apresentadas. Testes de proteínas não estruturais, isolamento de agente ou sorologia, determinações de anticorpos ou antígenos específicos são exemplos de exames específicos. Hemograma, velocidade de hemossedimentação (VHS) coagulograma e exame das enzimas hepáticas são exemplos de exames inespecíficos, sendo que os dois últimos são realizados na suspeita de dengue hemorrágica (XAVIER et al., 2014).

3.5 Exames específicos

3.5.1 Antígeno NS1 (Proteína Não-Estrutural do Vírus da Dengue 1)

A pesquisa do Antígeno NS1 é uma alternativa para o diagnóstico precoce. Nesta amostra de pacientes infectados, NS1 é uma glicoproteína não estrutural de 46 kDa que está presente em grandes concentrações (CASENGHI et al., 2018).

Pode ser identificada desde o primeiro dia após o início dos sintomas. O teste é realizado por imunocromatografia em amostras de sangue total, plasma ou soro (XAVIER et al., 2014).

3.5.2 Testes sorológicos

Cinco testes sorológicos têm sido empregados para o diagnóstico da infecção por dengue:

- Inibição da hemaglutinação (HI);
- Fixação de complemento (FC);
- Teste de neutralização (NT);
- Imunoglobulina M (IgM);

- Ensaio imunoenzimático de captura da imunoglobulina M e imunoglobulina G ELISA indireta.

A principal desvantagem dessas técnicas é a alta reatividade cruzada observada não apenas entre os quatro sorotipos da dengue, mas também em relação a outros *Flavivírus*, como o vírus Nilo Ocidental, o vírus da febre amarela, o vírus da encefalite japonesa, o vírus da encefalite japonesa e o vírus da encefalite de St. Louis (AYUKEKBONG et al., 2017).

3.6 Exames inespecíficos

- Hemograma: Na dengue hemorrágica o número de neutrófilos aumenta no quinto dia de doença, com possibilidade de neutrofilia e grânulos tóxicos. A contagem de linfócitos também aumenta, com presença de linfócitos, imunócitos e plasmócitos característicos em quantidade significativa (5 % a 10%). Na dengue clássica, leucopenia e neutropenia já foram observadas no segundo dia. Os leucócitos poderiam atingir 2 milhões e 4 milhões com apenas 20–40% de neutrófilos no quarto ou quinto dia. São raros os plasmócitos, já os linfócitos atípicos são encontrados (XAVIER et al., 2014).
- Coagulograma: É observado a diminuição de fibrinogênio, protrombina, fator VIII, XII, antitrombina III e aumento de produtos relacionados à degradação do fibrinogênio. Documentados também são funções plaquetárias prejudicadas e baixos níveis de complemento (C3 em particular). Aumento dos tempos de protrombina e tromboplastina parcial (ROOPASHRI et al., 2015).
- Velocidade de hemossedimentação: A velocidade de hemossedimentação é aumentada na dengue, mas também pode ser maior em processos infecciosos, inflamatórios e neoplásicos (XAVIER et al., 2014).

- Outros: Em alguns casos, há disfunção hepática acompanhada de níveis elevados de alanina e aspartato aminotransferase.

Hipoalbuminemia, acidose metabólica e anormalidades eletrolíticas são frequentemente notadas. Um jejum prolongado causa acidose metabólica acidose (AYUKEKBONG et al., 2017).

- **3.7 Tratamento, prevenção e controle**

A dengue pode se apresentar tanto na forma clínica quanto na forma grave, necessitando de mais cuidados em observação ou em ambiente hospitalar. A dengue grave começa com os mesmos sintomas da dengue clínica, com sinais de alarme surgindo durante o terceiro ao quinto dia. Não existe tratamento específico para dengue, apenas hidratação e medicação sintomática. Os pacientes devem evitar ácido acetilsalicílico, clopidogrel e outros medicamentos anticoagulantes, pois podem aumentar o risco de coágulos sanguíneos. Paracetamol e dipirona são recomendados para aliviar os sintomas de dor e febre (FERNANDO et al., 2016).

Prevenir a dengue envolve manter a casa limpa e eliminar possíveis portadores. As roupas minimizam a exposição da pele durante o dia e proporcionam proteção à pele. Os inseticidas, como citronela, andiroba e óleo de cravo, não são aprovados pela Anvisa e não têm eficácia comprovada. A prevenção da dengue está intimamente ligada às práticas de higiene e vacinação (VALLE et al., 2015).

O controle desta doença tipicamente urbana é bastante complexo, envolvendo, além do setor saúde, fatores como infraestrutura das cidades, transporte de pessoas e cargas, o meio ambiente, entre outros (PINTO et al., 2013).

4 METODOLOGIA

Usando os guias PRISMA, foram utilizadas as bases de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e

PubMed para identificar artigos relacionados a essa revisão publicados no período de janeiro de 2016 a de janeiro de 2022.

A abordagem e metodologia empregada consistiu na revisão sistemática em estudos primários, avaliando pesquisas consideradas relevantes e identificando em práticas previamente previstas.

Como critério de inclusão, foram analisados estudos publicados nos meses de janeiro de 2016 a janeiro de 2022, através da opção de busca avançada das plataformas usadas. Para ser incluído, os trabalhos deveriam abordar a dengue em sua forma mais grave e conter informações sobre alterações hematológicas. Os termos empregados foram “Severe dengue” e “hematological”, sendo o primeiro encontrado no título dos estudos e o segundo na opção Outros. A busca foi feita de maneira similar em todas as plataformas. A pesquisa foi conduzida em inglês e o período de busca foi entre 01 de janeiro de 2024 e 01 de março de 2024.

Foram excluídos trabalhos de revisão literária, manuscritos com um texto completo inacabado e artigos que não mencionavam alterações hematológicas.

4.1 Obtenção dos dados

Os artigos elegíveis tiveram suas informações detalhadas no questionário PRISMA. Foram encontrados 41 artigos, dos quais 30 foram excluídos devido à inadequação dos requisitos de elegibilidade. Foram usados 11 artigos para a elaboração deste estudo de revisão (Figura1).

4.1 Obtenção dos dados

Depois de examinar os artigos, os dados foram organizados em uma tabela em ordem cronológica, com informações sobre a população do estudo, autor, ano de publicação e descrição das alterações hematológicas. Posteriormente, os dados encontrados foram debatidos de forma sucinta.

5 RESULTADOS

Foram realizadas pesquisas na literatura de artigos sobre o tema nas plataformas LILACS e PubMed, publicados entre 01 de janeiro de 2016 e 01 de janeiro de 2021. Foram identificados 41 estudos, mas 11 artigos com uma ampla variedade de propósitos foram selecionados para análise, sendo considerados estudos observacionais.

Depois de examinar os estudos, os dados mais relevantes foram adicionados ao Quadro 1 e, em seguida, foi criada uma segunda tabela com as alterações hematológicas e achados laboratoriais encontrados e suas respectivas frequências (Quadro 2). A discussão é o local do artigo que abriga os comentários sobre o significado dos resultados, a comparação com outros achados de pesquisas e a posição dos autores sobre o assunto.

As principais alterações hematológicas e achados laboratoriais observados em casos de dengue grave foram: diminuição da quantidade de plaquetas, variação dos níveis de hematócrito, aumento do tempo de protrombina, aumento do tempo de tromboplastina parcial ativada e leucopenia.

Figura 1 – Diagrama do fluxo dos artigos elegíveis para o estudo segundo o modelo PRISMA.

Fonte: Autoria própria (2023).

Quadro 1 – Sumário dos estudos que preencheram todos os critérios de elegibilidade pré-definidos e principais alterações hematológicas e achados laboratoriais descritos em casos de dengue grave.

População de estudo	Autores	Base de dados	Ano	Alterações hematológicas e achados laboratoriais encontrados
Homem, cursou com anemia hemolítica após resolução da dengue grave	Mra Aye et al.	PubMed	2016	Hematócrito baixo, leucopenia, monocitose, Coombs indireto positivo e tempo de tromboplast

				ina parcial aumentado.
Pacientes com dengue grave na UTI	Chin-Ming Chen et al.	Pubmed	2016	Tempo de tromboplastina parcial aumentado, hematócrito baixo e tempo de protrombina aumentado.
Paciente adultos com dengue grave e prolongada	Anil Kumar Hema S.	PubMed	2016	Trombocitopenia, leucopenia
Gestante com dengue grave	Hori Hariyanto et al	PubMed	2016	Trombocitopenia, tempo de tromboplastia parcial aumentado, dímero D ligeiramente elevado
Homem com dengue grave, infectado	Soroy Lardo et al	LILALC	2016	Trombocitopenia, leucopenia

por dois Sorotipos de dengue concomitantemente				
Crianças com sintomas de dengue	Minh Tuan Nguyen et al.	PubMed	2018	Trombocitopenia
Pacientes adultos com suspeita clínica de dengue	Ponsuge Chanthurani Sigera et al	LILACS	2019	Leucopenia
Pacientes pediátricos com dengue de 5 a 12 anos	Abhay PSRathore et al.	PubMed	2020	Trombocitopenia e aumento do hematócrito
Pacientes hemofílico com dengue grave	Dilushi Wijayaratne et al.	LILACS	2020	Manifestações hemorrágicas em hemofílicos com níveis de plaquetas elevados, comparados a pacientes

				não hemofílicos
Pacientes adolecentes e adultos com diagnóstico Sorológico confirmado de dengue	Tongluk Teerasarntip an et al.	PubMed	2020	Trombocitopenia, alto grau de hemoconcentração, leucopenia e linfocitose atípica.
Pacientes internados com suspeita de dengue	Goutam Patra et al.	LILACS	2021	Trombocitopenia e aumento de hematócrito

Quadro 2 – Frequência das alterações hematológicas e achados laboratoriais encontrados nos estudos avaliados.

Alterações Hematológicas e Achados Laboratoriais	Frequência%
Trombocitopenia	63,7
Leucopenia	45,6
Tempo de tromboplastina parcial aumentado	27,8
Hematócrito aumentado	18,9
Hematócrito baixo	18,9
Tempo de protrombina aumentado	9,9

Alto grau de hemoconcentração	9,9
Linfocitose atípica	9,9
Monocitose	9,9
Coombs indireto positivo	9,9
Dímero D ligeiramente elevado	9,9
Contagem normal de plaquetas com manifestações hemorrágicas	9,9

6 DISCUSSÃO

Neste estudo, foram analisados artigos publicados com dados sobre as alterações hematológicas encontradas no perfil grave da infecção causada pelo vírus da dengue, com o objetivo de catalogá-las em um trabalho secundário. A dengue grave é geralmente causada por uma reação imune atípica que envolve imunocomplexos, citocinas e leucócitos, que se alastram, com aumento da permeabilidade e manifestações hemorrágicas associadas à trombocitopenia

A trombocitopenia, associada ao aumento do hematócrito, foi a alteração hematológica mais relatada nos trabalhos que foram examinados nesta revisão. Esses achados podem estar relacionados ao processo fisiopatogênico da dengue grave, caracterizado pelo aumento da permeabilidade capilar e pelo extravasamento de líquidos para o ambiente extra vascular (ESTUTI, 2017).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a diminuição das plaquetas é uma característica frequente em todas as formas de dengue. A diminuição dos trombócitos, associada à elevação dos valores de hematócritos, é uma característica da forma grave da doença. A contagem total dos glóbulos brancos foi medida por meio da variação da contagem, com a leucopenia e a leucocitose apresentando-se de maneira

moderada no início da infecção, juntamente com linfocitose com células atípicas. Esses achados também foram observados em um estudo sobre alterações do hemograma no diagnóstico da dengue, conduzido por Oliveira et al. A leucopenia, assim como a queda das plaquetas, são observadas nos casos brandos como também nos mais críticos. No entanto, na plaquetopenia, valores abaixo de 50.000 acompanhados da prova do laço positiva já indicam uma infecção na sua forma grave. O aumento do hematócrito é mais comum na fase aguda da doença, devido ao extravasamento de plasma (OLIVEIRA et al., 2012).

A diminuição das plaquetas na infecção pela dengue pode estar ligada à deficiência genética, à ação de agentes infecciosos ou à indução farmacológica; podendo causar a inibição da proliferação dos megacariócitos, com conseqüente diminuição da produção ou destruição plaquetária. Dos textos examinados, 66,7% mencionaram a diminuição da série plaquetária. Estudos relacionam essa descoberta à supressão da medula óssea causada pelo vírus da dengue, e a plaquetopenia está relacionada a reações cruzadas entre anticorpos, especialmente anti-NS1, e proteínas de superfície, que levam à formação de complexos imunocomplexos e à ativação do sistema complemento, resultando em uma destruição plaquetária (HOTZZ, 2010).

Além das alterações no sangue mencionadas anteriormente, também foram relatadas alterações no tempo de protrombina e no tempo de tromboplastina parcial ativada no coagulograma. Os dados citados anteriormente apareceram em 40% dos artigos usados. Os resultados encontrados podem ser considerados previsíveis em relação ao comportamento fisiológico da infecção. No estudo conduzido por Fantinatti, foram notadas as alterações hematológicas e fisiológicas causadas pela infecção pelo vírus da dengue (FANTINATTI, 2010).

A dengue é caracterizada pela heterogeneidade em sua apresentação clínica. O sorotipo do vírus, o estado imunitário do doente, a conjunção

com outras doenças e uma infecção adquirida anteriormente são fatores de risco para casos graves.

Os estudos forneceram dados valiosos em diversas circunstâncias da dengue em sua forma mais grave. Observar essas mudanças pode fornecer uma base para as primeiras suposições de que se trate de uma dengue e se progride para uma forma mais grave, em conjunto com os achados clínicos indicadores.

No entanto, foram notadas algumas restrições, como a carência de estudos que abordem a distensão das lâminas sanguíneas. Foi notado um número limitado de trabalhos sobre a dengue grave, uma vez que a maioria dos trabalhos encontrados nas bases literárias trata da dengue de maneira mais ampla. A possível explicação para o baixo número de pesquisas em sua forma mais frequente, apesar dos expressivos casos de dengue no mundo e no Brasil, é atribuída à negligência da gestão e ao baixo investimento governamental, o que torna o manejo mais acurado e precoce (ZICKER et al., 2019).

Os relatos apresentados têm um papel significativo no estudo das alterações hematológicas na dengue grave, fornecendo dados sobre indivíduos com particularidades distintas e expondo as diversas formas de apresentação do vírus em circunstâncias peculiares, como gestantes, hemofílicos, crianças, pacientes em unidades de terapia intensiva e indivíduos infectados por dois sorotipos simultaneamente, o que é mais frequente em áreas de risco. Levando em conta que, em 2020, o Brasil representou 65% dos casos de dengue no continente (TAUIL, 2021). Esse trabalho reúne dados que podem colaborar para melhor entendimento sobre o ritmo e manejo da doença em populações específicas.

Através da revisão de 11 publicações, foi viável reunir informações sobre as principais alterações hematológicas e achados laboratoriais notadas em indivíduos que sofrem com a dengue grave. Sendo assim, é importante ter mais investimentos que permitam a implementação e/ou a

continuação de pesquisas existentes na área, de forma a facilitar o diagnóstico e o tratamento clínico do paciente com dengue grave.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, V; BEZERRA, J.M.T; AMÂNCIO, F.F; PASSOS, V.M.A; CARNEIRO, M. Aumento da carga de dengue no Brasil e unidades federadas, 2000 e 2015: análise do Global Burden of Disease Study 2015. **Rev bras epidemiol**, v. 20, nº1, 2017. Disponível

em:[https://www.scielo.br/j/rbepid/a/LSLvTbD7jfD7r5BbD7dzWcP/#:~:text=O%20aumento%20](https://www.scielo.br/j/rbepid/a/LSLvTbD7jfD7r5BbD7dzWcP/#:~:text=O%20aumento%20de%20266%2C1,de%20sa%C3%BAde%20p%C3%BAblica%20no%20Brasil.)

[de%20266%2C1,de%20sa%C3%BAde%20p%C3%BAblica%20no%20Brasil.](https://www.scielo.br/j/rbepid/a/LSLvTbD7jfD7r5BbD7dzWcP/#:~:text=O%20aumento%20de%20266%2C1,de%20sa%C3%BAde%20p%C3%BAblica%20no%20Brasil.)

Acesso em 19 de Fevereiro de 2024.

AYUKEKBONG, J.A; OYERO, O.G; NNUKWU, S.E; MESUMBE, H.N; FOBISONG, C.N. Value of routine dengue diagnosis in endemic countries. **World Journal of Virology**, v. 6, nº1, 2017, p. 9-16. Disponível em:

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5303857/#:~:text=Dengue%20fever%20typi](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5303857/#:~:text=Dengue%20fever%20typically%20resembles%20malaria,the%20burden%20of%20the%20disease.)

[cally%20resembles%20malaria,the%20burden%20of%20the%20disease.](https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5303857/#:~:text=Dengue%20fever%20typically%20resembles%20malaria,the%20burden%20of%20the%20disease.)

Acesso em 15 de Janeiro de 2024.

CASENGHI, M; KOSACK, C; LI, R; BASTARD, M; FORD, N. NS1 antigen detecting assays for diagnosing acute dengue infection in people living in or returning from endemic countries. **Cochrane Database Of Systematic Reviews**, v.21, nº 5, 2018. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6494571/>. Acesso em: 15 de fevereiro de 2024.

CASTRO, P. M; FIGUERIDO, A.A.M;. Mortalidade por dengue no Estado da Bahia. **Rev Baiana Saúde Pública**, v. 35, nº. 3, 2012, p. 687. Disponível em:

https://rbsp.sesab.ba.gov.br/index.php/rbsp/article/view/325/pdf_134.

Acesso em: 10 de janeiro de 2024.

ESTUTI, A.C. Distúrbios hematol3gicos causados por dengue. **Anais da Academia de Ci4ncia e Tecnologia de S3o Jos4 do Rio Preto**, v. 1, 2017, n^a 1, p.1-7. Disponívél em: chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcgltclefindmkej/http://www.ciencianews.com.br/arquivos/ACET/IMAGENS/biblioteca-digital/hematologia/temas_relacionados/12.pdf. Acesso em 11 de fevereiro de 2024.

FANTINATTI, L. R. "Alterações Hematol3gicas e Fisiol3gicas provocadas pela infecção do vírus da Dengue." **Academia de Ci4ncia e Tecnologia S3o Jos4 do Rio Preto**. Disponívél em: https://www.ciencianews.com.br/arquivos/ACET/IMAGENS/bibliotecadigital/outros_temas/laboratorio_nas_infeccoes/20Alteracoeshematologicas-na-dengue.pdf. Acesso em 2 de março de 2024.

FERNANDO, S; WIJEWICKRAMA, A; GOMES, L; PUNCHIHEWA, C.T; MADUSANKA, S.D; DISSANAYAKE, H., et al. Patterns and causes of liver involvement in acute dengue infection. **BMC Infect Dis**, v. 8, n^o16, 2016, p.319. Disponívél em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27391896/>. Acesso em 12 de fevereiro de 2024.

GOMES, A.J.M; ASSIS, T.S.M; CARVALHO, F.D. Avaliação da qualidade da informação sobre a dengue em portais brasileiros da rede mundial de computadores. **Rev. Educaç3o e tecnologia**, v. 18, n^o 3, 2013, p. 682. Disponívél em: <https://seer.dpppg.cefetmg.br/index.php/revista-et/article/view/604#:~:text=O%20portal%20%E2%80%9Chttp%3A%2F%2Fwww.32%2C1%25%20de%20ausentes>. Acesso em: 14 de fevereiro de 2024.

HOTZZ, E.D. Caracterizaç3o da interaç3o entre vírus da Dengue e plaquetas humanas: ativaç3o plaquet3ria, funç3o mitocondrial e secreç3o de citocinas. **ARCA-FIOCRUZ**. Disponívél em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/7052>. Acesso em 13 de fevereiro de 2024.

MANIERO, V.C; SANTOS, M.O; RIBEIRO, R.L; OLIVEIRA, P.A; SILVA, T.B; MOLERI, A.B, et al. Dengue, chikungunya e zika vírus no brasil: situaç3o

epidemiológica, aspectos clínicos e medidas preventivas. **Alm Multidiscip Pesq**, v. 3, n° 1, 2016, p.118-145. Disponível em:

<https://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/amp/article/view/3409/2114>. Acesso em 16 de fevereiro de 2024.

MASERA, D.C; SCHENKEL, G.C; SILVA, L. L; SPANHOL M.R; FRACASSO, R; BONOTTO, R. M; LARA, G.M. Febre hemorrágica da dengue: Aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais de uma arbovirose. **Rev.**

Conhecimento Online, v. 2, n° 3, 2011, p. 1-22. Disponível em:

<https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimentoonline/article/view/175/1683>. Acesso em: 10 de janeiro de 2024.

MARTINS, M. F. M; ALMEIDA, A.M.F.L; FERNANDES, N.D.R; SILVA, L.S.; ORRICO, A.S.; JUNIOR, H.L.R. Análise dos aspectos epidemiológicos da dengue: implicações para a gestão dos serviços de saúde. **Revista Espaço para a Saúde**. v. 16 n°4, 2015, p. 64. Disponível:

<https://espacoparasaude.fpp.edu.br/index.php/espacosauade/article/view/384>. Acesso em 11 de janeiro de 2024.

MURRAY, N.E; QUAM, M.B; WILDER-SMITH, A. Epidemiology of dengue: past, present and future prospects. **Clin Epidemiol**. v. 5, n° 20, 2013, p. 299-309. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23990732/>. Acesso em: 17 de fevereiro de 2024.

OLIVEIRA, A.C.S; TERRA, A.P.S; SILVA, T.D.N; DULGHEROFF, A.C.B; FERREIRA, D.A; ABREU, M.T.C.L, et al. Alterações do hemograma no diagnóstico de dengue: um estudo de 1.269 casos na cidade de Uberaba, Minas Gerais. **RevPatolTrop**. 2012 Disponível em:

<http://www.revistas.ufg.br/index.php/iptsp/article/download/21706/12776>. Acesso em 9 de fevereiro. Acesso em 10 de fevereiro de 2024.

OLIVEIRA, L.C.E; PONTES, E.R.J; CUNHA, R.V; FRÓES, B.I; NASCIMENTO, D. Alterações hematológicas em pacientes com dengue. **Rev. Soc. Bras. Med. Trop**, v. 42, n° 6, 2011, p. 682. Disponível

em: <https://www.scielo.br/j/rsbmt/a/fGPMvgDv9mz49fwTzLzLrDC>. Acesso em: 12 de janeiro de 2024.

ORTEGA, M.R.O; MORENO, M. L.C.C; DOMINGUES, M.L.A.D. Analysis about dengue fever, its transmitting agent, prevention and control strategies.

Rev. Arch Med Camagüey, v.19, n°2, 2015. Disponível em:

<https://www.medigraphic.com/cgibin/new/resumenl.cgi?IDARTICULO=58064>. Acesso em 15 de Janeiro de 2024.

PARKASH, O. SHUEB, R; Diagnosis of Dengue Infection Using Conventional and Biosensor Based Techniques. **Viruses**, v. 7, n°10, 2015, p. 5510-5427. Disponível em:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4632385/>. Acesso em: 16 de fevereiro de 2024.

PEDROSO, E.R.P; ROCHA, M.O.C. Infecções emergentes e reemergentes.

Rev. Med. De Minas Gerais. Med. Trop, v. 19, n° 2, 2009, p. 682. Disponível

em: <https://www.rmmg.org/artigo/detalhes/468#>. Acesso em: 13 de fevereiro de 2024.

PESSOA, R; PATRIOTA J.V; DE SOUZA, M.L, FÉLIX, A.C; MAMEDE, N; SANABANI, S.S. A investigação de um surto de dengue em Pernambuco, Brasil, revelou uma cocirculação de zika, chikungunya e dengue tipo 1.

Medicine, 2016; 95 (12): e3201. doi: 10.1097/md. 000000000000 3201.

PINTO, P.S; PINTO, F.O; DUARTE, S.C. A dengue e sua relação com educação ambiental no município de Quiçamã/RJ. **Revista Científica da**

Faculdade de Medicina de Campos, v.8, n°1, 2013. Disponível em:

<https://revista.fmc.br/ojs/index.php/RCFMC/article/view/76>. Acesso em 10 de fevereiro de 2024.

RAMOS, C.J; BARRETO, S.S.F; MARTÍNEZ-VEJA, R; GALVÃO, A.J.M. JOINT, G. S.E; Dengue in Latin America: Systematic Review of Molecular Epidemiological Trends. **PLOS Negl Trop Dis**, v. 11, n°1, 2017, p. 1-24.

Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5221820/>. Acesso em 19 de fevereiro de 2024.

ROOPASHRI, G; VAISHALI, M.R; DAVID, M.P; BAIG, M; NAVNEETHAM, A; VENKATARAGHAVAN, K. Clinical and oral implications of dengue fever: a review. **J Int Oral Health**, v. 7, n 2, 2015, p. 69-73. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25859113/>. Acesso em: 12 de fevereiro de 2024.

TAUIL, P.L. Urbanization and dengue ecology. **CadSaúde Pública / Ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, EscNac Saúde Pública** 2021. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102311X2001000700018&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em 3 de fevereiro de 2024.

VALLE, D; AGUIAR, R; PIMENTA, D. Lançando luz sobre a dengue. **Cienc. Cult**, v.67, nº 3, 2015. Disponível em: http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252015000300002. Acesso em: 11 de fevereiro de 2024.

XAVIER, A.R; FREITAS, M.S; LOUREIRO, F.M; BORGHI, D.P; KANAAN, S. Manifestações clínicas na dengue: diagnóstico laboratorial. **Revista Brasileira de Medicina**, v. 102, nº 2, 2014, p. 1-8. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/porta1/resource/pt/lil712222>. Acesso em 18 de fevereiro de 2024.

ZICKER, F; COSTA, P. A; FONSECA, P.A. Doenças tropicais negligenciadas uma agenda inacabada. Documento apresentado durante o **Seminário “Doenças Negligenciadas e a Agenda 2030”**. Rio de Janeiro 2019.

Disponível em: chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/https://saudeamanha.fiocr uz.br/wpcontent/uploads/2019/10/PJSSaudeAmanha_Texto0035_V03.pdf. Acesso em: 2 de fevereiro de 2024

¹Biomédico. Especialista em Patologia Clínica. Mestrando em Biotecnologia – UNINTA. Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-5597-2398>.

Email: jozeliobiomedico@gmail.com

²Bióloga – UFRPE. Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-4996-7000>. Email:

alinesantanabiologa@gmail.com

³Enfermeiro. Mestrando em Biotecnologia – UNINTA. Orcid:

<https://orcid.org/0000-0003-3256-1139>. Email:

enfer.danilorodrigues@gmail.com

⁴Enfermeira – PUC MINAS. Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-3941-9687>.

Email: julianarampazzo28@gmail.com

⁵Graduada em Radiologia – Faculdade NovaUnesc. Email: Email:

iracema.rad@hotmail.com

⁶Graduada em Medicina – UFPB. Orcid: [https://orcid.org/0009-0003-2189-](https://orcid.org/0009-0003-2189-669X)

[669X](https://orcid.org/0009-0003-2189-669X). Email: bruna.pessoa@academico.ufpb.br

⁷Mestre em Biotecnologia e Inovação em Saúde – UNIAN-SP. Orcid:

<https://orcid.org/0009-0000-8185-4857>. Email:

daniolfariasdemorais@gmail.com

⁸Graduada em Enfermagem – UNIP. Orcid: [https://orcid.org/0009-0001-](https://orcid.org/0009-0001-5858-9140)

[5858-9140](https://orcid.org/0009-0001-5858-9140). Email: biangellopes@gmail.com

⁹Graduada em Medicina – Universidade Nilton Lins. Orcid:

<https://orcid.org/0009-0001-5304-7000>. Email:

estreladeholandafarias@gmail.com

¹⁰Mestre em Educação Profissional e Tecnológica – UEA. Orcid:

<https://orcid.org/0000-0001-9554-5115>. Email: edmestradoept@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil